

Club de Benchmarking

ESTUDIO CORRELACIONAL

Club de
Benchmarking de
RRHH

Febrero, 2015

¿En qué se diferencian las empresas con una mayor y menor productividad?

En 2010 llevamos a cabo un estudio para analizar si existía alguna relación entre las prácticas y resultados de RRHH y el rendimiento corporativo. Para este estudio clasificamos a las empresas tomando como referencia uno de los ratios de rendimiento corporativo: la productividad del EBITDA (calculada como EBITDA por empleado) y escogimos a los grupos que ocupaban las bandas superior e inferior, en un intervalo del 20%.

Una vez seleccionada la muestra de empresas, extrajimos las medias para cada indicador y las comparamos buscando diferencias significativas entre ambos grupos. El estudio puso de manifiesto que **existe una relación directa** (no de causa-efecto sino de fuerte covariación) **entre las prácticas de gestión de personas y capital humano y los parámetros financieros de rendimiento corporativo de la empresa**. Vimos que las empresas más productivas en términos de EBITDA se caracterizan por buscar la estabilidad de las plantillas, su desarrollo interno a través de la inversión en formación y su orientación y motivación hacia los parámetros de rendimiento a través de la vinculación de una mayoría de sus empleados a programas de evaluación del desempeño y retribución variable, incluso en colectivos que tradicionalmente no han entrado en este tipo de prácticas (comerciales y operarios con SVR y técnico con RV).

¿En qué se diferencian las empresas con una mayor y menor productividad?

Cuatro años más tarde, hemos querido actualizar este estudio con el objetivo de analizar si se habían producido cambios y, en ese caso, a qué prácticas afectaban. A diferencia del estudio anterior, esta vez el intervalo de las bandas superior e inferior en el ranking de productividad del EBITDA lo ampliamos al 25%, para hacerlo coincidir de este modo con los cuartiles de la muestra.

En los siguientes cuadros, recogemos los indicadores que muestran diferencias significativas entre las empresas con mayor y menor productividad del EBITDA. Hemos señalado con un asterisco (*) aquellos que también aparecieron en el estudio de 2010, de modo que podemos comprobar que hay determinadas prácticas y resultados de RRHH que continúan vinculados a unos mejores resultados de negocio (como la estabilidad de las plantillas o la apuesta por la formación).

Resultados estudio correlacional indicadores - EBITDA

Indicador	25% EBITDA inferior	25% EBITDA superior
Plantilla fija (*)	81,70%	95,00%
Ratio empleados por plantilla de RRHH	126,10	73,60
Tasa de rotación total (*)	31,89%	8,85%
Tasa de rotación voluntaria (*)	8,06%	2,73%
Utilización de competencias	73,20%	95,20%
Vinculación de competencias a FyD	75,70%	95,20%
Empleados con evaluación de desempeño (VD) (*)	56,53%	73,02%
Gestores incluidos en VD	81,14%	90,46%

Resultados estudio correlacional indicadores - EBITDA

Indicador	25% EBITDA inferior	25% EBITDA superior
Factor de inversion en formación	0,70%	1,33%
Inversión en formación por empleado (*)	327,15 €	808,22 €
Tiempo de formación en idiomas	11,10%	22,35%
Existencia de un plan de movilidad estructurado	35,90%	61,50%
Existencia de proceso para la identificación de AP	65,80%	87,50%
Existencia de programas de mentoring	25,00%	56,40%
Existencia de programas de coaching	36,10%	71,80%
Cobertura por promoción interna	20,91%	42,52%

¿En qué se diferencian las empresas con una mayor y menor productividad?

La novedad de este estudio es que han aparecido más prácticas de RRHH muy vinculadas a una mayor productividad del EBITDA:

- **La gestión por competencias:** la utilización de competencias y su vinculación a políticas de Formación y Desarrollo .
- **La formación:** no sólo la inversión, sino que también aparece como significativo el tiempo dedicado a las horas de formación en idiomas.
- **Programas y políticas de desarrollo:** planes de movilidad, procesos para la identificación de altos potenciales, programas de mentoring y coaching, promoción interna